

enfoques **humanísticos** México

Revista Digital de Divulgación

Número 1 / Año 2025

EHM | fondoeditorial

ESTUDIO DE CASO DE UNA PACIENTE CON DIAGNÓSTICO DE INFARTO ISQUÉMICO. SECUELAS EN LA VIDA COTIDIANA DEL ADULTO MAYOR.

Liliana Arredondo Lara

RESUMEN

El ictus isquémico se encuentra entre las enfermedades prevenibles que pueden llegar a generar diferentes grados de discapacidad y, en algunos casos, los pacientes llegan a fallecer en los primeros 30 días posteriores al suceso, por lo que la atención oportuna, el conocimiento de los síntomas y la prevención son áreas de suma importancia para la detección y atención oportuna.

Por lo que el presente estudio de caso está enfocado a las secuelas y evaluación general de una persona adulta mayor que presentó un infarto isquémico hace dos años y como estas han generado cambios y repercusiones en su vida diaria, así como en la interacción familiar y social, enfocando la atención principalmente al desarrollo de nuevas actividades sociales, lúdicas y ocupacionales que permitan a la paciente tener nuevos vínculos con las personas en su entorno.

Así como generar conciencia de la importancia de la atención en adultos mayores que por diferentes circunstancias están teniendo alguna discapacidad y que se genere un interés por la investigación en este campo, pues es poca la literatura en investigación que se tiene. Siendo este un campo de trabajo que está en auge y que necesitara de la intervención interdisciplinaria para atender tanto a la persona que tiene alguna condición médica y también sus cuidadores.

Palabras Clave: Estudio de caso, Infarto isquémico, Secuelas, Adulto mayor.

Introducción

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) principalmente la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular son una de las primeras causas de mortalidad y discapacidad en población del área geográfica de las Américas. En México en el año 2019, los accidentes cerebrovasculares isquémicos fueron los causantes del 17,3 por cada 100 000 habitantes (Organización Panamericana de la Salud, OPS, 2021).

La enfermedad vascular cerebral es una enfermedad prevenible, siendo nueve de cada diez casos aquellos en los que la prevención es posible, contemplando que esta una enfermedad médica de emergencia que debe atenderse durante los primeros minutos de la presencia de los síntomas, esto con la finalidad de evitar secuelas irreversibles o la muerte de la persona. En México de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante el año 2021, el ictus fue la séptima causa de muerte en población general con un total de 37 mil 453 fallecimientos, siendo en su mayoría personas del sexo masculino con edades mayores a 65 años. Epidemiológicamente en nuestro país existen 118 casos de este padecimiento por cada 100 mil habitantes, lo que representa 170 mil casos nuevos por año, de estos siendo un 20 por ciento de los pacientes quienes pueden fallecer durante los primeros 30 días después del suceso, y siete de cada diez tendrán la presencia de alguna discapacidad (Secretaría de Salud, 2022).

A partir del primero de enero del 2022 entro en vigor la onceava Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-11) perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) una herramienta cuyo principal objetivo es la búsqueda de la estandarización mundial de los datos que se recopilan en el ámbito de la salud, basado en los diagnósticos de los pacientes, teniendo como uno de los mayores cambios que el ictus (accidente cerebrovascular) fue incluido en las enfermedades del sistema nervioso ya que anteriormente se encontraba dentro de la clasificación de enfermedades del aparato circulatorio, lo que generaba confusión en la población y problemas al momento de generar estadísticas de dicha enfermedad (Gaceta Medica, 2021).

Al ser una enfermedad considerada de urgencia, la atención pronta y oportuna es crucial pues las secuelas pueden ser altamente incapacitantes o en casos extremos llevar a la muerte, debido a que las consecuencias son diferentes en cada persona, el tratamiento se maneja de manera individual siendo este de preferencia manejado por parte de un equipo interdisciplinario en el cual es importante la inclusión de la psicología como parte del equipo, dependiendo de las necesidades de cada persona. La rehabilitación en

situaciones como esta se centra en la recuperación de actividades como el habla, la fuerza y sobre todo las habilidades de la vida diaria, para que la persona recupere la mayor independencia y de esta manera mejorar su calidad de vida.

Método

El presente caso se basa en un estudio de tipo descriptivo el cual busca describir a detalle el fenómeno del infarto isquémico y las implicaciones psicológicas de las secuelas, así como sus manifestaciones en una persona de 63 años de edad, buscando especificar las características de la persona, así como la situación actual y evolución de su padecimiento (Hernández et al., 2010).

Teniendo como criterio de inclusión que se trate de un individuo en edad considerada como de la tercera edad que de acuerdo con la OMS es toda persona mayor a 60 años. Y el criterio de exclusión, que la persona y el cuidador primordial se nieguen a la participación, lo cual se constatará mediante la firma del consentimiento informado. Siendo la persona encargada de la valoración una persona con los siguientes grados académicos licenciada en psicología y maestra en psicología clínica quien realiza la evaluación de manera particular.

Metodología de evaluación: materiales y análisis de datos.

El método clínico en psicología se utiliza ordenando un conjunto de técnicas con la finalidad de producir informaciones concretas sobre un individuo o situación que plantea un problema, así como al estudio de casos. La investigación en psicología clínica da la oportunidad de ratificar o rectificar las hipótesis planteadas implementando así un nuevo conocimiento en este ámbito (Díaz, 2011).

En el presente trabajo se aplicó la entrevista psicológica-clínica, para obtener información que brindara un panorama general de la situación, en base a la misma se decide el uso de una serie de baterías de pruebas con la intención de obtener un panorama más amplio de la situación de la paciente y de esta manera tener una mayor certeza para sugerir la atención que la persona necesita, así como las posibles actividades a realizar en casa. Aclarando que las pruebas aplicadas son una parte de una evaluación completa, esto con la finalidad de corroborar y/o descartar situaciones que puedan estar afectando al sujeto evaluado.

- Aplicación de pruebas psicológicas - mismas que se realizaron con base a lo referido por manuales de aplicación de cada una de las pruebas.

- Calificación de las pruebas aplicadas - llevando a cabo la calificación y análisis de los datos obtenidos de cada uno de los test, así como de la entrevista y la observación clínica.
- Observación clínica - considerado como el examen analítico de fenómenos como parte de la investigación (Warren, 1974 citado en Díaz, 2011). Siendo en este momento en el que el profesional de la salud mental utiliza las funciones como la atención y la concentración para tomar los datos necesarios y mayormente relevantes.
- Consulta bibliográfica - permite al responsable fundamentar y relacionar los hallazgos de la evidencia psicométrica para relacionarla y apoyar los resultados con la entrevista clínica. Realizando una revisión exhaustiva de la información obtenida en conjunto con la información bibliográfica especializada, lo que da apertura para la objetividad de los datos obtenidos.
- Integración de los resultados - se realiza una conclusión basada en lo obtenido de las pruebas aplicadas, la entrevista clínica, esto en conjunto con la bibliografía especializada.

Mediante el uso de la entrevista psicológica clínica se decide complementar con la aplicación de las siguientes pruebas, con la finalidad de realizar una valoración completa.

Mini-Mental State Examination (MMSE) Mini-Examen del Estado Mental: Se trata de prueba que tiene el objetivo de detectar el deterioro cognitivo leve o demencia, esta versión de adapto y valido por Sandra Reyes y colaboradores en población mexicana. El cual tiene una duración de aplicación de aproximadamente 10 minutos, con variaciones dependiendo del contexto y la situación del sujeto a evaluar.

Geriatric Depression Sacale (GDS-15) Escala Geriátrica de Depresión de 15 ítems. Se trata de una escala que consta de 15 ítems a los que el sujeto responderá sí o no de acuerdo a cómo se ha sentido durante la última semana, con un aproximado de duración de 5 a 7 minutos. De las preguntas, 10 indican la presencia de síntomas depresivos, al ser respondida de manera afirmativa, mientras que 5 ítems al ser respondidos de manera negativa son indicativos de síntomas depresivos.

Actividades básicas de la vida diaria (índice de Katz). Es una escala que tiene como objetivo la identificación del grado de independencia del individuo evaluado para realizar sus actividades diarias. Está conformada por 6 ítems con una aplicación aproximada de 5 minutos, los cuales abarcan la valoración de las siguientes áreas: alimentación, vestido, baño, continencia urinaria/fecal, transferencias y uso del sanitario.

Actividades instrumentales de la vida diaria (índice de Lawton). Es un test que permite identificar del grado de independencia del sujeto para realizar actividades instrumentales de la vida diaria. Cuanta con 8 ítems, que se evalúan en un tiempo aproximado de 10 minutos, evaluando las áreas correspondientes a usar el teléfono, cocinar, lavar ropa, hacer tareas de la casa, usar transporte; manejar las finanzas, hacer compras y administrar medicamentos.

Para el análisis y revisión del caso se solicita el consentimiento tanto de la paciente como del cuidador primordial, posteriormente a la aceptación de ambas personas se realiza la entrevista al cuidador para conocer el contexto actual de la persona y de igual manera indagar en cómo era la situación de la persona antes del infarto isquémico, así como una revisión del expediente médico con la finalidad de tener un mayor conocimiento de los medicamentos que está tomando actualmente la paciente, así como el o los diagnósticos encontrados por el médico tratante.

Consideraciones Éticas en la Publicación de Estudios de Caso

En el presente estudio de caso, se tomó en cuenta como consideraciones éticas la Ley General de Salud, en la cual en su artículo primero decreta la protección a la salud como derecho que tiene toda persona y en cuto artículo segundo sección primera nos habla del derecho a la protección a la salud con la finalidad de preservar el bienestar físico y mental de la persona (Ley General de Salud, 2023), y tomando en cuenta las reformas realizadas en esta ley en materia de Salud Mental y Adicciones, agrega en el artículo 51 Bis 2; la importancia del manejo del consentimiento informado como el núcleo del del derecho a la salud, tomándose desde el punto de vista de la libertad individual como de la posibilidad de salvaguardar el disfrute de un estándar adecuado de salud. Agregando que todos los prestadores de Salud públicos o privados están obligados a comunicar a la persona, de manera pronta, oportuna, accesible y en un lenguaje comprensible, la información respecto a su tratamiento, así como los objetivos y los posibles riesgos que de su tratamiento se deriven.

De igual manera se contempla el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación (2014) en el cual en el titulo segundo, capítulo I, artículo 13 se considera que en toda investigación en la que participe un ser humano como sujeto de estudio, deberán prevalecer el respeto a su dignidad humana y a la protección de sus derechos y bienestar. Agregando en su artículo 14 sección V que se deberá contar con el consentimiento informado del sujeto o de su representante legal, en caso de incapacidad legal. Así como en su artículo 16 en el que se decreta que en las investigaciones que involucren seres humanos se protegerá la privacidad del individuo de investigación.

Así mismo se considera la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (2017) en la que versa en el título segundo, capítulo I, artículo 21 que al tratarse o manejarse datos personales sensibles el responsable deberá obtener el consentimiento informado y por escrito del titular, tomando en cuenta lo escrito en el artículo 25 en donde se expresa que el responsable solo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y solamente se usarán los necesarios para la finalidad que justifique el uso de los mismos.

Código de Ética de Las y Los Mexicanos (2018) derivado de La Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México (FENAPSIME) en el cual versa en el punto número tres el compromiso profesional y científico que el profesional de psicología tiene para contribuir al desarrollo del conocimiento científico y técnico acerca del comportamiento y los procesos cognitivos del individuo, utilizando el conocimiento para mejorar la condición del sujeto, las familias, grupos y comunidades que forman parte de la sociedad. Agregando en el punto número cuatro que las y los profesionales de la psicología tendrán como obligación básica salvaguardar la confidencialidad de la información obtenida a partir de la relación profesional, así mismo que la información obtenida en base a su relación laboral podrá ser utilizada en el trabajo educativo de tal forma que no sea posible la identificación del sujeto.

En el código de ética anteriormente mencionado, en el punto número VI de las normas éticas sobre la investigación en Psicología, en el artículo 94 en el que se especifica que el profesional de la psicología deberá llevar esta actividad con respeto, así como salvaguardar la dignidad y bienestar de las personas. Agregando en su artículo 95 que el profesional de la psicología en su desempeño como investigador, se deberá apegar a las disposiciones de las leyes federales e internacionales (Código de Ética de Las y Los Mexicanos, 2018).

Presentación de Caso Clínico

Femenina de 63 años de edad, mexicana, de estrato socioeconómico de nivel medio, es casada, y madre de tres hijos, siendo también abuela y bisabuela, comparte la vivienda con su pareja, es una persona con diagnóstico actual de infarto isquémico con lesión en región temporoparietal derecha que involucra zona cortical y sustancia blanca subcortical, el cual ha generado en la persona secuelas como repetición de palabras al hablar o repetición de frases de quien esta interactuando con ella, así como algunas dificultades para recordar eventos recientes. Sin embargo, mantiene la memoria a largo plazo, recordando personas y eventos anteriores al ictus, también presenta problemas en la visión del ojo izquierdo, así como dificultad en la movilidad del brazo y piernas del lado

izquierdo, lo que dificulta la movilidad de la persona, aunque no es de manera severa, si es necesario el acompañamiento durante sus desplazamientos por el hogar, pues puede llegar a lastimarse al chocar con las cosas que se encuentran a su paso, agregando como secuela problemas incontinencia urinaria.

La paciente estuvo en tratamiento de rehabilitación durante dos años posterior al infarto isquémico, a decir del cuidador primordial durante los primeros meses la paciente no podía caminar, hablar ni comer por sí sola, pasando la mayor parte del tiempo acostada. Posterior al tratamiento la paciente ha recuperado varias de sus habilidades como el habla, el movimiento parcial de sus extremidades, lo que le permite el desplazarse en espacios cortos, aunque con vigilancia del cuidador más próximo, además de recuperar habilidades como el poder comer sola. Siendo cuidada por su pareja durante las tardes, así como por una persona contratada para el cuidado por las mañanas, y dos de sus hijas apoyan durante los fines de semana en las atenciones requeridas por la paciente.

Durante la entrevista a la paciente, se muestra cooperativa e interesada en responder las preguntas, ella expresa su diagnóstico como algo que le sucedió; posteriormente comenta como si le hubiera pasado a otra persona y retomando minutos después la conversación comentando que ya ha logrado hacer varias cosas, como caminar. A continuación, comienza a hablar entorno a experiencias anteriores a su padecimiento, teniendo una conversación más fluida, aunque confunde aun los nombres de algunas personas, pero manteniendo el contexto de la situación de la cual está hablando.

Actualmente se encuentra con tratamiento médico tomando los siguientes medicamentos: Flouxetina con dosis de media tableta en la mañana y 1 tableta por la noche; Timolol oftálmico que usará de por vida, Cinarazina 1 tableta diaria, Atorvastatina una tableta diaria, Solifenacina 1 tableta diaria, Memantina 1 tableta diaria, Nitrofurantoina 1 tableta diaria, Mirtazapina media tableta antes de dormir y Omeprazol la cual está indicada todos los días.

El infarto o ictus isquémicos se considera como una afección neurológica focal de aparición repentina, que perdura más de 24 horas y que puede llegar a causar la muerte. Este tiene como presunto origen el área vascular y se origina por la obstrucción súbita de las arterias que irrigan el cerebro, debido a un coágulo que puede llegar a formarse directamente en el sitio de la oclusión o en otra parte del sistema cardiovascular, avanzando por medio del torrente sanguíneo hasta que llega a obstruir las arterias del cerebro. Durante la obstrucción, la persona puede llegar a presentar síntomas de origen vascular, como problemas motores y sensitivos unilaterales o bilaterales, incluyendo la falta de coordinación, problemas para el habla fluida, problemas visuales en uno de los

hemicampos, desviación de la mirada, apraxia de aparición aguda (es decir la persona no puede realizar movimientos que se le solicitan aunque quiera y esté dispuesta a realizarlos), así como, ataxia de aparición aguda, en donde la persona pierde el control muscular, lo que genera movimientos torpes y déficit de percepción de presentación aguda (Organización Mundial de la Salud, 2005).

Antecedentes

La paciente presentaba con anterioridad al infarto isquémico, un diagnóstico de hipertensión arterial la cual está en tratamiento médico, a decir del cuidador se encontraba estable, además de que había presentado cuadros de problemas de salud mental con diagnóstico de depresión, llegando a estar internada por depresión psicótica, así como alcoholismo moderado y tabaquismo.

Posteriormente, comenta el cuidador que la persona comenzó a presentar fuertes dolores de cabeza, situación que se agravo durante el transcurso del día, siendo llevada al médico y presentando los síntomas de infarto isquémico, estando estabilizada y dada de alta comienza la rehabilitación física para recuperar la mayoría de sus habilidades para su vida diaria. Al momento del contacto con la paciente, comenta el cuidador que le dijeron que ya se encuentra al tope de las habilidades que podía recuperar, por lo que la intervención se basa mayormente en actividades ocupacionales que le apoyen en continuar con la estimulación cognitiva, así como a mejorar las habilidades sociales y de convivencia con la familia.

Evaluación Inicial

Durante la entrevista clínica la paciente se muestra cooperadora y atenta a responder las preguntas y a participar en las actividades. No se encuentra ubicada en tiempo, sin embargo, si se encuentra ubicada en espacio y persona, encontrando un probable deterioro cognitivo, el cual coincide con el diagnóstico médico, quien detecta un deterioro cognitivo leve. Se evalúa la presencia de depresión con la escala geriátrica de depresión (GDS-15) encontrando presencia de síntomas depresivos, coincidiendo de igual manera con lo que su médico tratante detecto, situación médica que ya se encuentra en tratamiento.

Posteriormente, se lleva a cabo la valoración de actividades instrumentales de la vida diaria y de las actividades básicas de la vida diaria, detectando nula actividad en situaciones como uso del teléfono, transporte, en tomarse sus medicamentos, manejo de las finanzas, realizar compras, así como cocinar, realizar actividades del cuidado del hogar y de lavandería. En cuanto a actividades básicas en la calificación de Katz, se encuentra en

el apartado D, teniendo independencia en todo menos en bañarse, vestirse y en el control de esfínteres.

Los hallazgos encontrados en la evaluación coinciden con las secuelas dejadas por el infarto isquémico que la paciente experimento hace 2 años, sin embargo, durante la entrevista, se encuentra que ella tiene momentos en los que su discurso tiene ilación adecuada, sobre todo cuando se refiere a anécdotas de su pasado, solamente cambia algunos nombres de las personas involucradas.

Formulación del Caso

Las manifestaciones clínicas observadas después de un ictus isquémico dependerán del lugar en el cerebro en el cual ocurrió, presentado en la paciente problemas en la visión del ojo izquierdo, así como deterioro en la movilidad de las extremidades izquierda, así como un deterioro cognitivo leve, con problemas de memoria a corto plazo.

La paciente, a decir de su cuidador primordial, de acuerdo con lo comentado por sus médicos tratantes ella se encuentra en el tope de las habilidades que pudiera recuperar posterior al acontecimiento. Siendo la rehabilitación un apoyo para la recuperación y/o mejoramiento de la función motora y de las capacidades funcionales. Y posterior a la aplicación de pruebas psicométricas se puede corroborar las secuelas funcionales que la paciente tiene, sin embargo, se puede apreciar la necesidad de que la persona se mantenga activa, con actividades ocupacionales, así como actividades de interacción social con las personas que están en el medio ambiente en el cual se desarrolla.

Como parte de la terapia ocupacional es necesario desarrollar un proceso psicoeducativo para el cuidador primordial esto con el propósito de facilitar las actividades a realizar, a las personas que se encargan de los cuidados principales. Por lo que es necesario conocer y reconocer las dinámicas familiares lo que permitirá implementar actividades que permitan a ambas partes involucrarse y generar actividades que apoyen al desarrollo de la paciente y de igual manera a la interacción entre los familiares. Por lo cual la valoración del individuo y de su contexto permitirá desarrollar actividades convenientes para la persona y su entorno, teniendo así la posibilidad de apoyarle en sentirse activa y pues al ser una persona que era independiente y productiva, ahora sin actividades a realizar en su día a día puede mermar en su desarrollo emocional (Osorio & Montaña, 2022).

Tratamiento y curso

Las actividades terapéuticas a realizar con la paciente se centran mayormente en actividades ocupacionales, ya que la persona ya curso un tratamiento de rehabilitación física y de recuperación de habilidades básicas, por lo que se centró en actividades como la pintura que permite la expresión de la persona de una manera simbólica, así como el armado de rompecabezas, cuidando en todo momento que el material no sea dirigido a niñas, niños o adolescente con la finalidad de evitar que la persona se sienta infantilizada por las actividades. De igual manera se involucró en dichas actividades a la familia lo que permitió una interacción diferente entre cuidadores y paciente, pues la mayor parte del contacto es en cuanto a los cuidados que la persona requiere, permitiendo de esta manera que las y los cuidadores de la paciente convivan con su familiar de una manera diferente, lo que permite percibir que la persona se siente escuchada y tomada en cuenta para las actividades diarias, así como para la convivencia diaria. Lo que permite una estimulación cognitiva para la persona, así como una mayor interacción social lo que permite mitigar el deterioro cognitivo que puede presentar una persona posteriormente a un diagnóstico médico, pues el contacto con los familiares juega un papel muy importante en la estimulación cognitiva y trabajo con los pacientes (Camargo-Hernández & Languado-Jaimes, 2017).

Durante las intervenciones la persona se muestra interesada en las actividades, así como en la interacción con sus familiares, quienes incluso expresan asombro, de que recuerde comentarios que le hizo a la psicóloga en sesiones anteriores, así como el interés que muestra en realizar actividades que anteriormente no hacía como el intentar pintar en convivencia y acompañamiento de su familia, incluso agregando que también le gustaría escribir y que le cuenten historias, diciendo que son cosas que le gustan. E incluso el llevarla a solicitar le pusieran música para pintar, especificando el cantante que quería escuchar. Situación que con anterioridad no ocurría a decir del cuidador primordial, lo que se considera un hallazgo positivo, para mejorar la relación entre la paciente y sus familiares, pues de esta manera encontraran nuevas maneras de realizar actividades juntas.

A nivel internacional la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT, 2020) enfatiza la importancia de las actividades ocupacionales, sobre todo en personas que se encuentran la mayor parte de tiempo confinadas a un espacio específico como el hogar, y como la falta de actividades puede mermar la salud física y mental de las personas, por lo que la generación de dinámicas que permitan que la persona ocupe el tiempo en actividades lúdicas y sociales que le permitan mejorar y apoyar su salud mental.

Resultados de la Intervención

Se muestra una mayor interacción entre la paciente y sus familiares, así como interés en realizar actividades nuevas que estimulen su imaginación y cognición, en el mismo punto se generó un cambio en la interacción de parte de los familiares y del cuidador con la persona, buscando nuevas maneras de convivencia para ambas partes. Lo que permite que la persona adulta mayor tenga mayor estimulación tanto cognitiva como social, al realizar incluso actividades fuera del hogar.

Posteriormente, a los resultados obtenidos por las pruebas psicométricas, las cuales nos muestran en la persona un posible deterioro cognitivo, síntomas depresivos, así como nula en dinámicas instrumentales, y mostrando una independencia en actividades básicas de la vida diaria a excepción de bañarse, vestirse sola y control de esfínteres. Y se les entrega una devolución de los resultados obtenidos, así como las indicaciones para continuar con actividades lúdicas e interacción social de la paciente, lo que permitirá que la persona continúe desarrollando actividades que le permitan sentirse parte de las actividades familiares, así como una persona activa y proactiva.

Discusión

Considerando el ictus isquémico una enfermedad prevenible, nos muestra la importancia de conocer y reconocer los síntomas principales para que la atención sea oportuna para evitar la mayor cantidad de secuelas que esta pueda dejar en un individuo, situación que se ha retomado por instituciones de salud ya que las secuelas pueden ser bastante incapacitantes o en casos graves llegar a la muerte (Secretaría de Salud, 2022).

Siendo la paciente del presente caso una de las personas que tuvo secuelas generadas por el infarto isquémico, con la cual se pretendió generar actividades que le permitan tener una mayor actividad social, familiar y ocupacional, con actividades que le parezcan interesantes y lúdicas para continuar con su estimulación cognitiva. Ya que la interacción familiar y con la comunidad son necesarias para mejorar la calidad de vida debiendo tener una mayor atención al abordaje de las enfermedades que se desarrollaron, más las ya existentes, previniendo factores de riesgo como caídas, y fortaleciendo la relación con la persona y su entorno (Álvarez Murguercia et al., 2023).

La psicoeducación a los familiares y cuidadores como parte integral de la atención a los pacientes que por enfermedad presentan alguna discapacidad, es parte primordial para los cuidados y a su vez para disminuir la sobrecarga que un cuidador llega a percibir, por lo que generar actividades que estimulen y apoyen a la persona que fue diagnosticada

con alguna enfermedad incapacitante puede llegar a generar nuevas directrices para la convivencia y estimulación adecuada de una persona.

Consideraciones Finales

Como conclusión en este estudio de caso, sería de suma importancia el que se le dé mayor auge y reconocimiento a la atención del adulto mayor y sobre todo a la atención al adulto mayor que por alguna razón ya sea médica o de otra índole, perdió habilidades y capacidades que anteriormente tenía, ya que pareciera que al tener una enfermedad que genera algún tipo de discapacidad así sea leve, moderada o grave, limita a la persona físicamente, pero también emocional y socialmente, incluso poniendo una barrera invisible entre la persona, sus cuidadores, familiares y la comunidad; esto por el desconocimiento del padecimiento, lo que implica y las maneras adecuadas en las cuales se puede interactuar con la persona e incluso apoyarla a intentar cosas nuevas que impulsen y apoyen su desarrollo vital mejorando así su calidad de vida. Recordando que una enfermedad o deterioro normal por el avance de los años en la persona, no terminan con su historia de vida, solamente modifica la ruta, pero el camino continúa y la historia de vida de la persona también.

Bibliografía

- Álvarez Muguercia, R. Z., González Grasso, A., & Mustelier Mojena, S. (2023). Atención de salud al paciente anciano, desde la perspectiva de la relación discapacidad-envejecimiento. *Humanidades Médicas*, 23.
- Camargo-Hernández, K. D. C., & Laguado-Jaimes, E. (2017). Grado de deterioro cognitivo de los adultos mayores institucionalizados en dos hogares para ancianos del área metropolitana de Bucaramanga-Santander. *Universidad y salud*, 19(2), 163-170.
- Díaz, L. (2011). Procedimiento y proceso del método clínico. Textos de apoyo didáctico. México: Facultad de Psicología UNAM. http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/Procedimiento_y_Proceso_del_Metodo_Clinico_Lidia_Diaz_Sanjuan_TAD_3_Sem.pdf.
- Gaceta Médica [2021]. La OMS clasifica el ictus como enfermedad del sistema nervioso en la CIE-11. <https://gacetamedica.com/investigacion/oms-ictus-enfermedad-sistema-nervioso-cie-11/>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. Editorial Mc Graw Hill.
- Organización Mundial de la Salud (2005). Estrategia paso a paso de la OMS para la vigilancia de accidentes cerebrovasculares. OMS <https://www3.paho.org/spanish/ad/dpc/nc/steps-stroke.pdf>
- Organización Panamericana de la Salud, OPS (2021). La carga de las enfermedades cardiovasculares en la Región de las Américas, 2000-2019. Portal de Datos de NMH. Organización Panamericana de la Salud. <https://www.paho.org/es/enlace/carga-enfermedades-cardiovasculares>
- Osorio, D. M. R., & Montañó, J. A. M. (2022). Desafíos de la terapia ocupacional en salud mental: reflexiones desde una experiencia de docencia. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, 30.
- Secretaría de Salud (2022). En 2021, ictus o enfermedad vascular cerebral ocasionó más de 37 mil decesos en México. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/salud/prensa/531-en2021-ictus-o-enfermedad-vascular-cerebral-ocasiono-mas-de-37-mil-decesos-en-mexico>
- World Federation of Occupational Therapists, WFOT (2020). WFOT's public statement on occupational therapy and rehabilitation of people affected by the CO-VID-19 pandemic. WFOT. <https://wfot.org/resources/occupational-therapy-and-rehabilitation-of-people-affected-by-the-co-vid-19-pandemic>